

PEDAGOGICAL SCIENCES

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДГОТОВКИ ПО СПОРТИВНЫМ ЕДИНОБОРСТВАМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Сучков А.К.

Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины, доцент кафедры физического воспитания и спорта, кандидат педагогических наук, доцент

Мартынова Е.И.

Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины, старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта

THE USE OF ELEMENTS OF TRAINING IN MARTIAL ARTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE SPECIAL EDUCATIONAL DEPARTMENT OF THE DISCIPLINE «PHYSICAL CULTURE»

Suchkov A.,

Vitebsk Order «Badge of Honor» State Academy of Veterinary Medicine, Associate Professor of the Department of Physical Education and Sports, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

Martynova E.

Vitebsk Order «Badge of Honor» State Academy of Veterinary Medicine, Senior lecturer of the Department of Physical Education and Sports Vitebsk, Republic of Belarus

Аннотация

Для организации образовательного процесса по учебной дисциплине «Физическая культура» студентов учреждений высшего образования распределяют по четырем учебным отделениям: основному, подготовительному, специальному и спортивному. Студенты, отнесенные по состоянию здоровья к специальному учебному отделению имеют различные ограничения для занятий физическими упражнениями. Вследствие ограничений, их физическая готовность к предстоящей профессиональной деятельности достигается более сложным путем, который основан на подборе специальных упражнений, мотивации занимающихся, индивидуальном подходе. Эти и другие составляющие образовательного процесса представлены в нашей статье как обоснование использования элементов подготовки по спортивным единоборствам в образовательном процессе специального учебного отделения учебной дисциплины «Физическая культура».

Abstract

To organize the educational process in the discipline «Physical Culture», students of higher education institutions are divided into four educational departments: basic, preparatory, special, sports. Students assigned to a special educational department for health reasons have various limitations for physical exercise. Due to limitations, their physical readiness for the upcoming professional activity is achieved in a more complex way, which is based on the selection of special exercises, motivation of those involved, and an individual approach. These and other components of the educational process are presented in our article as a justification for the use of elements of training in martial arts in the educational process of the special educational department of the discipline «Physical Culture».

Ключевые слова: студенты, учреждения высшего образования, физическая культура, специальное учебное отделение, спортивные единоборства.

Keywords: students, institutions of higher education, Physical Culture, special educational department, martial arts.

Введение

Одним из важных требований к выпускникам учреждений высшего образования является их физическая готовность к выполнению профессиональных функций, определяемая уровнем физической подготовленности [4]. Как было указано в аннотации, физическая готовность к предстоящей профессиональной деятельности студентов специального

учебного отделения достигается более сложным путем. Учебные занятия имеют корригирующую и оздоровительно-профилактическую направленность с учетом показаний и противопоказаний для каждого студента. Образовательный процесс направлен на устранение отклонений в состоянии здоровья, повышение функционального уровня, уровня физической подготовленности и носит ярко

выраженный оздоровительно-восстановительный характер, способствующий переводу студента в основное отделение, со снятием ограничений для занятий физическими упражнениями [3]. Для проведения учебных занятий группы студентов должны комплектоваться по нозологическим нормам (группам заболеваний):

- группа А – студенты с заболеванием сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной нервной систем;
- группа Б – студенты с заболеваниями органов пищеварения, печени, почек, половых органов, эндокринной системы, а также слабовидящие;
- группа В – студенты с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Как показывает практика, зачастую в одной группе занимается смешанный контингент, что объясняется рядом причин (дефицит специалистов, мест занятий, инвентаря и т.п.). Согласно учебной программе «Физическая культура» [6], в отдельных случаях возможно комплектование учебных групп по уровню функциональной подготовленности студентов. В каждой из таких «смешанных» групп, вместе с индивидуальным подходом, который ограничивает жесткие временные рамки учебного занятия, необходимы соответствующие методики, применение которых учитывало бы ограничения в занятиях физическими упражнениями всех занимающихся студентов. Одной из составляющих эффективности таких методик является использование популярных у студентов, доступных в применении средств физической культуры (физических упражнений), мотивирующих студентов на достижение ими профессиональной физической пригодности [1].

Обсуждение результатов

На кафедре физического воспитания и спорта учреждения высшего образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» (УВО ВГАВМ) ежегодно проводится опрос студентов первого курса, включающий вопрос о их спортивных предпочтениях. Анализ результатов опроса говорит о популярности, востребованности у студентов видов спортивных единоборств, неизменно входящих в первую пятерку предлагаемых двадцати видов спорта. Подтверждение вышесказанному находим и в других литературных источниках [2].

Профессиональную направленность занятиям с использованием элементов подготовки в спортивных единоборствах придает формирование комплексов упражнений на основе принципа компетентностного подхода. Компетентностный подход определяет систему требований к организации учебных занятий, направленных на усиление их практикоориентированности, повышение роли самостоятельной работы студентов по разрешению задач и ситуаций, моделирующих социально-профессиональные проблемы, формирование у выпускников способности действовать в изменяющихся жизненных условиях. Таким образом, подобные комплексы упражнений являются составляющей процесса достижения профессиональной физической пригодности студентами учреждений высшего образования [5].

Основной составляющей спортивных единоборств являются поединки один на один по определенным правилам и процесс подготовки к ним. Все виды единоборств включают:

- ударные, в которых основная техника – нанесение ударов кулаками, открытой ладонью, ногами, локтями, коленями, головой;
- борцовские, где активно применяются броски, захваты, заломы, подсечки, толчки;
- смешанные, в которых в равной степени используются ударные и борцовские техники.

Интеграция общепринятых элементов подготовки по спортивным единоборствам в образовательный процесс специального учебного отделения осложнена тем, что определенные физические упражнения противопоказаны студентам с отклонениями в состоянии здоровья в период обострения их заболеваний и выполняются с ограничениями в стадии ремиссии. Исходя из этого, нами была разработана методика проведения учебных занятий с использованием элементов подготовки по спортивным единоборствам в образовательном процессе специального учебного отделения учебной дисциплины «Физическая культура».

Цель методики – *обеспечить повышение (поддержание) уровня физической подготовленности студентов специального учебного отделения средстами спортивных единоборств с учетом ограничений в применении физических упражнений.*

В таблице 1 приведем годовое распределение тренировочных средств

Краткий план-график

Периоды		Тренировочные средства
Первый семестр	Сентябрь	Спортивные единоборства
		Беговые упражнения, оздоровительный бег
	Октябрь	Спортивные единоборства
		Спортивные игры
	Ноябрь	Спортивные единоборства
		Спортивные игры
	Декабрь	Спортивные единоборства
		Лыжная подготовка
Второй семестр	Февраль	Спортивные единоборства
		Плавание
	Март	Спортивные единоборства
		Спортивные игры
	Апрель	Спортивные единоборства
		Спортивные игры
	Май	Спортивные единоборства
		Беговые упражнения, оздоровительный бег

Далее, в таблицах 2, 3 приведем фрагменты методики.

Таблица 2.

Методическая карта выполнения упражнений в стойке (сокращенно)

Краткое описание	Метод тренировки	Дозировка на одном занятии и периодичность		
		1-й год	2-й год	3-й год
1. Подводящие упражнения для бросков подворотом	Стандартно-повторного интервального упражнения	6 повт. 1 раз в неделю	8 повт. 1 раз в неделю	10 повт. 1 раз в неделю
2. Подводящие упражнения для переводов рывком	Стандартно-повторного интервального упражнения	6 повт. 1 раз в неделю	8 повт. 1 раз в неделю	10 повт. 1 раз в неделю
3. Совершенствование техники ударов руками (без контакта)	Сопряженного упражнения	3×30 с 2 раза в неделю	3×45 с 2 раза в неделю	3×60 с 2 раза в неделю
4. Совершенствование техники ударов ногами (без контакта)	Сопряженного упражнения	3×30 с 2 раза в неделю	3×45 с 2 раза в неделю	3×60 с 2 раза в неделю

Таблица 3.

Методическая карта выполнения упражнений в партере (сокращенно)

Краткое описание упражнения	Метод тренировки	Дозировка на одном занятии и периодичность		
		1-й год	2-й год	3-й год
1. Совершенствование освобождений от захватов	Сопряженного упражнения	2 повт. 1 раз в неделю	3 повт. 1 раз в неделю	4 повт. 1 раз в неделю
2. Разминочные упражнения в парах в высоком партере	Стандартно-повторного интервального упражнения	2×30 с 1 раз в неделю	2×45 с 1 раз в неделю	2×60 с 1 раз в неделю
3. Разминочные упражнения в парах в низком партере	Стандартно-повторного интервального упражнения	2×30 с 1 раз в неделю	2×45 с 1 раз в неделю	2×60 с 1 раз в неделю
4. Перекаты или кувырки (по возможностям)	Стандартно-повторного интервального упражнения	2×30 с 2 раза в неделю	2×45 с 2 раза в неделю	2×60 с 2 раза в неделю

Для применения элементов подготовки по спортивным единоборствам в образовательном процессе специального учебного отделения учебной дисциплины «Физическая культура» мы используем данные наших лонгитюдных исследований, проводимых в УВО ВГАВМ, начиная с 2011 г. и по настоящее время. Также при проведении практических занятий мы соблюдаем ряд методических правил:

- строгий учет заболеваний и ограничений каждого студента;
- строгий индивидуальный регламент нагрузок;
- умеренная интенсивность упражнений;
- исключение жестких интервалов отдыха;
- исключение упражнений с натуживанием и резкими движениями;
- невысокая моторная (двигательная) плотность занятий;
- достаточный для восстановления отдыха между отдельными нагрузками.

Заключение

В конце учебного года мы проводим анализ посещения учебных занятий по учебной дисциплине «Физическая культура», в том числе и в различных группах студентов специального медицинского отделения. Как правило, в группах, где мы используем описанную выше методику, практически нет пропусков по неубажительным причинам. Использование элементов подготовки по спортивным единоборствам в образовательном процессе специального учебного отделения учебной дисциплины «Физическая культура» является фактором мотивации студентов к посещению учебных занятий, а следовательно, к достижению физической подготовленности к предстоящей профессиональной деятельности.

Список литературы

1. Suchkov A.K. Modeling of professional physical readiness of students in higher education institutions of agricultural profile by means of wrestling // A.K. Suchkov / Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft – 2022. – №38. – S. 16–21.
2. Коджаспиров, Ю. Г. Исследование мотивации студентов нефизкультурных вузов, избравших своей специализацией спортивные единоборства / Ю. Г. Коджаспиров, В. И. Сытник, Е. Я. Крупеник // Теория и практика физической культуры. – 1998. – № 6. – С. 41–43.
3. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры (введение в теорию физической культуры; общая теория и методика физического воспитания): учеб. для высш. учеб. завед. физкульт. профиля. – 4-е изд. / Л.П. Матвеев – М.: Спорт, 2021. – 520 с.
4. Сучков, А.К. Особенности формирования физической подготовленности студентов к предстоящей профессиональной деятельности (на примере учреждений высшего образования аграрного профиля) / А. К. Сучков, Е. П. Казимиров // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава – 2018. – № 4. – С. 92–98.
5. Сучков, А.К. Создание модели занятий спортивной борьбой в образовательном процессе учреждений высшего образования // А. К. Сучков // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава – 2022. – № 2 (115). – С. 63–70.
6. Физическая культура: типовая учебная программа для учреждений высшего образования / В. А. Коледа [и др.]. – Минск, 2017. – 33 с.